

Original paper

INFORMATIKA O'QITUVCHILARINING REFLEKTIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

© T.Z. Mansurov¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyatini rivojlantirish zarurati asoslab beriladi.

MAQSAD: refleksiya jarayonining ta'limdagi o'rnini aniqlash, samarali metodlarni ko'rsatish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqola tahliliy va tavsiyaviy yondashuv asosida yozilgan bo'lib, pedagogik kuzatuv, portfolioni baholash, kollegial tahlil hamda raqamli texnologiyalarning o'rnini ko'rib chiqilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'z-o'zini tahlil qilish, o'qituvchi portfoliolarini shakllantirish, raqamli platformalar yordamida fikr yuritish reflektiv faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, muammolar ham ko'rsatilgan – refleksiya madaniyati, vaqt taqchilligi, raqamli savodxonlik darajasi.

XULOSA: informatika o'qituvchilarining kasbiy o'sishini ta'minlashda refleksiya zaruriy psixologik-pedagogik mexanizm hisoblanadi.

Kalit so'zlar: reflektiv faoliyat, refleksiya, pedagogik jarayon, kasbiy o'sish, portfoliolar, raqamli texnologiyalar, metodik tavsiyalar, ta'lim sifati, zamonaviy o'qituvchi.

Iqtibos uchun: Mansurov T.Z. Informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.67–74.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

© Т.З. Мансуров¹✉

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обоснована необходимость развития рефлексивной деятельности учителей информатики.

ЦЕЛЬ: выявить роль рефлексии в образовании, представить эффективные методы и разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: работа выполнена на основе аналитического подхода с использованием наблюдений, анализа портфолио, коллегиальной рефлексии и цифровых инструментов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: самоанализ, ведение профессионального портфолио, использование цифровых технологий способствуют развитию рефлексивной деятельности. Рассмотрены также проблемы — низкая культура рефлексии, нехватка времени, цифровая неграмотность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рефлексия выступает ключевым механизмом профессионального роста современного учителя информатики.

Ключевые слова: рефлексивная деятельность, рефлексия, педагогический процесс, профессиональный рост, портфолио, цифровые технологии, методические рекомендации, качество образования, современный учитель.

Для цитирования: Мансуров Т.З Теоретические и практические основы развития рефлексивной деятельности учителей информатики. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.67–74

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING REFLECTIVE PRACTICE IN COMPUTER SCIENCE TEACHERS

© Tolibjon Z. Mansurov ^{1✉}

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article substantiates the need to develop reflective practices among computer science teachers.

AIM: To identify the role of reflection in education, present effective methods, and provide practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: the article is based on analytical and advisory approaches, using pedagogical observation, portfolio analysis, collegial discussion, and digital technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: self-analysis, portfolio creation, and digital platforms foster reflective practices. Challenges include reflection culture, time constraints, and digital literacy.

CONCLUSION: reflection is a key psychological and pedagogical mechanism for ensuring professional development of modern computer science teachers.

Keywords: reflective activity, reflection, pedagogical process, professional growth, portfolios, digital technologies, methodological recommendations, education quality, modern teacher.

For citation: Tolibjon Z. Mansurov. (2025) 'Theoretical and practical foundations for developing reflective practice in computer science teachers', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.67–74. (In Uzbek).

Bugungi kunda dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sur'at bilan taraqqiy etayotgani ta'lim tizimiga ham tub o'zgarishlar olib kirmoqda. Ayniqsa, informatika fani o'qituvchilariga bo'lgan talab va ehtiyoj muttasil oshib bormoqda, chunki informatika zamonaviy bilimlar va ko'nikmalar asosini tashkil etadi. Shu boisdan, informatika o'qituvchilari o'z kasbiy mahoratini doimiy ravishda rivojlantirib borishi, yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar hamda axborot resurslarini samarali qo'llashi bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Bunday jarayonda o'qituvchining faqatgina o'quv dasturlarini puxta o'zlashtirishi emas, balki o'zining kasbiy faoliyatini tahlil qilishi, natijalarni baholashi va kelajakdagi ish faoliyatini takomillashtirish uchun xulosalar chiqarishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ehtiyoj reflektiv faoliyatning dolzarbligini yanada oshiradi.

Reflektiv faoliyat deganda, o'qituvchining o'z amaliyotini ongli ravishda kuzatib, baholab, chuqur tahlil qilishi, har bir o'quv darsini, unda qo'llangan uslub va metodlarni mustaqil tahlil qilib, muvaffaqiyat va kamchiliklarni aniqlashi, ular ustida ishlashi tushuniladi. Refleksiya orqali pedagog o'z faoliyatini doimiy ravishda o'zgartirib boradi, zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda yangi strategiya va metodlarni ishlab chiqadi, professional o'sishini ta'minlaydi. Bunday yondashuv, bir tomondan, informatika o'qituvchisining dars samaradorligini oshirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, axborot madaniyati va raqamli savodxonlikni shakllantirish uchun zamin yaratadi. Shu bilan birga, reflektiv faoliyat informatika fanining o'ziga xos xususiyatlari — tez yangilanib boruvchi axborot texnologiyalari, yangi dasturlash tillari va zamonaviy o'qitish vositalari bilan doimiy tanishib borish, ularni dars jarayoniga tatbiq etish imkoniyatini kengaytiradi. Quyidagi infografikada bo'lajak informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyatini rivojlantirishning asosiy yo'nalish va bosqichlari umumlashtirilgan(1-rasm):

1-rasm. Bo'lajak informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyatini rivojlantirish usullari

Ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyatini rivojlantirishga oid zamonaviy va samarali usullarni aniqlash, ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Shu maqsadga erishish uchun, birinchidan, reflektiv faoliyatning nazariy asoslari chuqur tahlil qilinadi; ikkinchidan, informatika o'qituvchilari uchun reflektiv faoliyatning ahamiyati va zaruriyati o'rganiladi; uchinchidan, reflektiv faoliyatni rivojlantirishda samarali deb hisoblangan usullar, texnologiyalar va metodik yondashuvlar tahlil qilinadi; to'rtinchidan, ushbu jarayonda yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari aniqlanadi. Nihoyat, tadqiqot natijalariga tayangan holda, informatika o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi va ular o'z professional faoliyatida reflektiv yondashuvlardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun ko'maklashiladi.

Reflektiv faoliyatning nazariy asoslari pedagogika fanining zamonaviy yo'nalishlaridan biri sifatida chuqur o'rganilmoqda. Refleksiya tushunchasi dastlab psixologiyada shakllangan bo'lib, insonning o'z xatti-harakatlarini, fikrlari va qarorlarini ongli ravishda tahlil qilishi, baholashi va ularga qayta nazar tashlashi jarayonini anglatadi. Ta'lim jarayoniga nisbatan olayotganimizda esa, refleksiya — bu o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini, dars jarayonida amalga oshirgan usul va metodlarni, o'qituvchilarning bilim olishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish, xulosalar chiqarish va o'z faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan muhim jarayon sanaladi. Reflektiv faoliyat esa pedagogning

o'zini anglash va o'z ustida ishlash, natijaviylikka erishish uchun doimiy o'zgarib borishi, o'z bilim va ko'nikmalarini yangi talablarga mos ravishda rivojlantirib borishini ta'minlaydi.

Reflektiv faoliyatning pedagogik jarayondagi o'rni juda muhimdir, chunki zamonaviy ta'limda o'qituvchidan nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish ko'nikmalarini shakllantirish talab etiladi. Shunday sharoitda, o'qituvchi o'zining har bir darsini, unda ishlatilgan pedagogik texnologiyalarni, o'quvchilarning faoliyatini va o'zining kasbiy harakatlarini tahlil qilib, ularning samaradorligini oshirish yo'llarini izlab borishi zarur. Reflektiv faoliyat, pedagogga o'z faoliyatini rejalashtirish, natijalarni ob'ektiv baholash va yangi pedagogik yondashuvlarni joriy qilishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayon o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshirish, o'zini rivojlantirish va doimiy o'sishni ta'minlash uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida refleksiya turli shakllarda namoyon bo'ladi. Eng avvalo, shaxsiy (individual) refleksiya – o'qituvchining o'z faoliyatini mustaqil tahlil qilishi va baholashidan iborat bo'lsa, kollegial yoki guruh refleksiyasi — bu hamkasblar bilan tajriba almashish, o'zaro tahlil va maslahatlashuv jarayonlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, yozma refleksiya, ya'ni kundalik yuritish, darsdan so'ng tahlil yozuvlari yoki portfoliolar, hamda raqamli refleksiya shakllari — masalan, onlayn bloglar, veb-portfolio, videoyozuvlar orqali o'z faoliyatini baholash keng qo'llanilmoqda. Bularning barchasi o'qituvchiga o'z kasbiy faoliyatini muntazam rivojlantirib borish, zamonaviy ta'lim talablariga moslashish va o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berish imkoniyatini yaratadi.

Informatika fani boshqa fanlardan tubdan farq qiladigan xususiyatlarga ega bo'lib, zamonaviy texnologiyalar rivoji, yangi dasturlash tillari va axborot resurslarining tez yangilanishi ushbu sohada doimiy o'zgarishlar yuzaga kelishini ta'minlaydi. Shu sababli, informatika o'qituvchilari o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda yangilab borishi, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini o'zlashtirishi, o'quvchilar ehtiyojlariga mos ravishda dars jarayonini takomillashtirishi talab etiladi. Bunday holatda reflektiv faoliyatga ehtiyoj yuqori bo'ladi, chunki har bir dars va metodik yondashuv samaradorligini tahlil qilish, natijalarni ob'ektiv baholash va yuzaga kelgan muammolarni o'z vaqtida aniqlab, ularga mos innovatsion yechimlar ishlab chiqish informatika o'qituvchisi uchun muhim vazifadir. Aynan reflektiv yondashuv o'qituvchiga o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish, yangiliklarga ochiq bo'lish va kasbiy kompetensiyani doimiy rivojlantirib borish imkonini beradi. Kasbiy o'sish va malaka oshirishda reflektiv faoliyat hal qiluvchi o'rin tutadi, chunki u nafaqat yangi bilimlarni egallash, balki o'z kasbiy tajribasini chuqur anglash, samarador faoliyat yo'llarini topish va shaxsiy rivojlanish strategiyasini belgilash imkoniyatini yaratadi. Natijada, reflektiv o'qituvchi zamonaviy ta'lim jarayonida ilg'or texnologiyalardan foydalanuvchi, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etuvchi, ijodiy va tashabbuskor pedagog modeliga aylanadi. Shu bois, informatika o'qituvchilari uchun reflektiv faoliyat zamonaviy o'qituvchi sifatida shakllanish va o'z kasbiy o'sishini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyatini rivojlantirish uchun bir qator zamonaviy va samarali usullar mavjud. Avvalo, o'z-o'zini tahlil qilish va baholash metodlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lim	Mazmuni / Amaliy ifodasi
Reflektiv faoliyat zaruriyati	Kasbiy o'sish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish
Nazariy asoslar	Refleksiya mohiyati, pedagogik jarayondagi o'rni
Rivojlantirish usullari	O'zini tahlil qilish, dars tahlili, portfoliolar
	Kollegial tahlil, kundalik, raqamli texnologiyalar
Muammolar va to'siqlar	Vaqt, motivatsiya, texnik imkoniyatlar, hamkorlik yo'qligi
Bartaraf etish yo'llari	Seminarlar, treninglar, tajriba almashish, rag'bat
Metodik tavsiyalar va istiqbollar	Yangi IT platformalar, innovatsion yondashuvlar

Bu jarayonda o'qituvchi har bir darsdan so'ng o'z faoliyatini mustaqil tahlil qiladi, qo'llangan usullar va natijalarni baholab, kuchli va zaif tomonlarni aniqlaydi. O'zini tanqidiy baholash orqali u kelgusida dars samaradorligini oshirish uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqadi. Dars tahlili va portfolioni yuritish ham reflektiv faoliyatni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Dars tahlili o'qituvchiga har bir mashg'ulotni chuqur tahlil qilish, o'quvchilarning faol ishtirokini, bilimlarni o'zlashtirish darajasini va yuzaga kelgan muammolarni aniqlash imkonini beradi. Portfolio yuritish esa o'qituvchining kasbiy rivojlanish yo'lini hujjatlashtirib boradi, erishilgan natijalar va tajribalarni tizimli tarzda saqlashga xizmat qiladi. Kollegial tahlil (peer review) va o'zaro ta'lim usullari ham samarali hisoblanadi. Ushbu yondashuvda o'qituvchilar bir-birining darslarini kuzatadi, tahlil qiladi va o'zaro fikr almashadi. Natijada, tajriba almashish, pedagogik yondashuvlarni boyitish va faoliyatdagi kamchiliklarni aniqlash imkoniyati kengayadi. Reflektiv yozuvlar va kundalik yuritish ham o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatiga doimiy nazar tashlab borishiga xizmat qiladi; bunda har bir dars yoki muhim pedagogik vaziyatdan keyin qisqacha yozuvlar qoldiriladi, bu esa faoliyatni chuqur tahlil qilish va kelgusidagi rejalashtirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar asosida refleksiya qilish usullari — masalan, onlayn platformalar, bloglar, e-portfolio tizimlari va boshqa raqamli vositalar — o'qituvchilarga o'z faoliyatini zamonaviy, interaktiv hamda tezkor tarzda tahlil qilish va natijalarni saqlash, boshqalar bilan tajriba almashish imkonini beradi. Ushbu usullar informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyatini izchil va samarali tashkil etishga ko'maklashadi, kasbiy mahoratini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Reflektiv faoliyatni informatika o'qituvchilari amaliyotida samarali tashkil etishda bir qator muammolar va to'siqlarga duch kelinadi. Avvalo, ko'plab o'qituvchilarda refleksiya madaniyati yetarlicha shakllanmaganligi, dars jarayonini chuqur tahlil qilishga vaqt va motivatsiyaning yetishmasligi asosiy to'siqlardan hisoblanadi. Yana bir muammo —

darsdan so'ng yuzaga keladigan charchoq va haddan tashqari ko'p byurokratik ishlar tufayli o'qituvchilar o'z faoliyatini mustaqil ravishda baholashga ehtiyoj sezmaydi yoki bunga imkon topa olmaydi. Rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi omillar qatorida texnik imkoniyatlarning cheklanganligi, raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmasining pastligi, hamkasblar bilan o'zaro tajriba almashish muhiti yetarlicha rivojlanmagani ham muhim rol o'ynaydi. Ayrim hollarda, pedagoglarning reflektiv faoliyatga nisbatan e'tiborsizligi yoki ushbu jarayonning amaliy ahamiyatini to'liq anglab yetmasligi ham seziladi. Bunday muammolarni bartaraf etishda, eng avvalo, o'qituvchilarning refleksiya madaniyatini shakllantirish, ular uchun maxsus seminar-treninglar, vebinarlar va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari va onlayn platformalardan samarali foydalanishni o'rgatish, hamkorlikda o'rganish muhitini yaratish, portfoliolar va reflektiv kundaliklar yuritishni targ'ib qilish orqali ham muammolarni kamaytirish mumkin. O'qituvchilar o'rtasida doimiy fikr almashinuvi va ochiq muloqot muhitini shakllantirish, rahbariyat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish va reflektiv faoliyatning amaliy natijalari uchun aniq motivatsion omillar yaratish ham bu jarayonning samaradorligini oshiradi. Shu tarzda, yuzaga keladigan muammolar izchil va kompleks yondashuv orqali bartaraf etilib, informatika o'qituvchilarining reflektiv faoliyati samarali rivojlanishiga erishiladi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, informatika o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida reflektiv faoliyat muhim o'rin tutadi. Refleksiya o'qituvchiga o'z ishini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va yangi metodlarni joriy qilish imkonini beradi. Shu sababli, informatika o'qituvchilariga darslardan so'ng o'z faoliyatini baholab borish, raqamli portfoliolar yuritish va hamkasblar bilan tajriba almashish tavsiya etiladi. Kelgusida, reflektiv faoliyatni rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalari va interaktiv platformalardan foydalanish samaradorligini chuqurroq o'rganish muhim hisoblanadi. Bu esa informatika o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. B.J.Boltayev va boshqalar. Informatika -T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. - 88 b.
2. Бахронов, Б. И. У., & Мансуров, Т. З. У. (2021). Вычисление существенного спектра обобщенной модели Фридрихса в системе Maple. *Наука, техника и образование*, (2-2 (77)), 35-38.
3. M. R. Fayziyeva, D.M. Sayfurov, R.K. Atamuratov va boshqalar. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik – Toshkent. - 2021. – 19-23 b.
4. М.В.Гаврилов, В.А.Климов Информатика и информационные технологии :учебник для вузов — Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 355 с.
5. Мансуров, Т. З. У. (2022). Классификация видов самостоятельных работ учащихся на уроках математики по дидактическому признаку. *Science and Education*, 3(6), 1078-1084.

6. Мансуров, Т. З. У. (2022). Самостоятельная работа на уроках математики это средство творческого развития учащихся. *Science and Education*, 3(6), 1116-1121.
7. Мансуров, Т. З. У. (2022). Психолого-дидактические условия развития речемыслительной деятельности учащихся в процессе обучения математике. *Science and Education*, 3(6), 1109-1115.
8. Мансуров, Т. З. У. (2022). Целесообразные уровни самостоятельности. *Science and Education*, 3(6), 1129-1135.
9. Mansurov, T. (2024). Improving science teaching efficiency using the h5p plug. *Solution of social problems in management and economy*, 3(5), 231-235.
10. Mansurov, T. (2024). Ta'limning formal, noformal va informal turlarining bilim olish jarayonidagi o'ziga xos afzalliklari. "Педагогическая акмеология" *международный научно-методический журнал*, 9(17).
11. T. Z. Mansurov (2024). Informal ta'limning o'qitish samaradorligini oshirishdagi roli. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(54), 232-237.
12. Xolmurodov, B. (2022). Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida axborot texnologiyalar fanini o'qitishning interfaol metodlari: "keys-stadi" metodi. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
13. Xolmurodov, B. (2022). Matematika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda kahoot platformasidan foydalanish. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
14. Xolmurodov, B. (2024). Informatika va raqamli texnologiyalar fanini o'qitishda quizlet va kahoot platformalaridan foydalanish. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mansurov Tolibjon Ziyodullo o'g'li**, Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti, [Мансуров Толибжон Зиёдулло угли, соискатель степени PhD, Бухарский государственный университет], [Tolibjon Z. Mansurov, PhD researcher, Bukhara State University]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahri, K.Murtazoyev ko'chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, г.Бухара, ул.К.Муртазаев, дом 11], [address: Uzbekistan, 11, K.Murtazoyev street, Bukhara city].